

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ЭЛЕКТРОН ҲУКУМАТ РИВОЖЛАНГАНЛИГИ РЕЙТИНГИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИНИ ЯХШИЛАШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Дилдора Досчанова

“Бизнес ва тадбиркорлик Олий мактаби” мустақил тадқиқотчиси (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10137560>

Электрон ҳукуматни ривожлантириш индекси (ЭХРИ) Бирлашган Миллатлар Ташкилоти томонидан 2001 йилдан буён юритилиб, мамлакатларнинг миллий электрон ҳукумат тизимининг ривожланганлик даражасини ўлчайди. ЭХРИни ташкил этувчи учта таркибий индекслар электрон ҳукуматга доир кенг миқёсдаги мавзуларни қамраб олади:

Идекс 3 та индикатор бўйича ҳисоблаб чиқарилади:

1. Онлайн хизматлар индекси (ОХИ);
2. Телекоммуникация инфратузилмаси индекси (ТИИ);
3. Инсон капиталининг индекси (ИКИ).

Онлайн хизматлар индекси (ОХИ) ҳукуматнинг электрон шаклда хизмат кўрсатиш ҳамда ўз фуқаролари билан мулоқотда бўлиш даражасини, Телекоммуникация инфратузилмаси индекси (ТИИ) фуқароларнинг электрон ҳукуматда иштирок этишлари учун зарур бўлган инфратузилмаларнинг мавжудлик даражасини, Инсон капиталининг индекси (ИКИ) эса фуқароларнинг электрон ҳукумат хизматларидан фойдаланиш малака ва қобилияти даражасини ўлчашга қаратилган.

ЭХРИ юқорида қайд этилган электрон ҳукуматнинг энг муҳим учта таркибий индекслари бўйича баҳоларнинг ўртача арифметик қийматидан келиб чиқиб ҳисобланади. Ушбу индексларнинг ҳар бири мустақил равишда умумлаштирилмаган ҳамда таҳлил қилиниши мумкин бўлган алоҳида таркибий ўлчов ҳисобланади. Учта таркибий индекслар ихчамлаштирилишидан олдин ҳар бир индекс учун 3-баҳо (Z-score standardization) стандартлаштириш жараёни амалга оширилади. Ҳар бир таркибий индекслар қиймати 0 дан 1 гача бўлган баллар оралиқда яхлитланади ва умумий ЭХРИ баҳоси таркибий кўрсаткичлар қийматларининг ўрта арифметигини ҳисоблаш орқали аниқланади.

$$\text{ЭХРИ} = \frac{1}{3} (\text{ОХИ}_{\text{нормаллаштирилган}} + \text{ТИИ}_{\text{нормаллаштирилган}} + \text{ИКИ}_{\text{нормаллаштирилган}})$$

Телекоммуникация инфратузилмаси индекси (ТИИ) бешта компонентдан иборат:

- Интернетдан фойдаланувчилар сони – ҳар 100 кишига тўғри келадиган;
- Асосий телефон линиялари сони – ҳар 100 кишига тўғри келадиган;
- Уяли алоқа абонентлари сони – ҳар 100 кишига тўғри келадиган;
- Кенг полосали симсиз уланишлар сони – 100 кишига тўғри келадиган;
- Кенг полосали симли уланишлар сони – 100 кишига тўғри келадиган.

Ҳар бир маълумотлар учун асосий манбаа сифатида Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Халқаро телекоммуникация иттифоқи маълумотларидан фойдаланилади.

Инсон капитали индекси (ИКИ) тўртта компонентдан иборат:

- Вояга етганлар саводхонлиги даражаси;
- Бошланғич, ўрта ва юқори даражали мактаб таълимига рўйхатдан ўтганларнинг умумий ялпи сонининг нисбати;

- Таълим олиши мумкин бўлган умумий кутилаётган йиллари;
- Таълим олиши мумкин бўлган ўртача йиллари.

Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Таълим, фан ва маданият масалалари бўйича ташкилоти (ЮНЕСКО)нинг маълумотлари асосий манбаа ҳисобланади.

Онлайн хизматлар индекси (ОХИ) онлайн хизмат кўрсатиш сўровномаси асосида олинган маълумотларнинг умумлаштирилган таркибий қиймат йиғиндисига тенг.

2018 йилги Онлайн хизмат кўрсатиш сўровномаси 140 та саволлардан иборат бўлган. Ҳар бир саволга берилган “ижобий” жавоб ўз навбатида “шу саволга оид” навбатдаги "таркибий савол"ни юзага чиқаради. Бу билан респондентлар жавоблари орқали соҳага тегишли янада чуқурроқ маълумотлар умумлаштирилиб, аъзо мамлакатлар орасида электрон ҳукуматни ривожланганлик даражаларидаги тафовутларни аниқроқ акс эттирувчи миқдорий сўровнома натижалари ҳосил қилинади.

Энг юқори кўрсаткичли мамлакатлар. 2020 йилда Электрон ҳукуматни ривожлантириш индекси Топ 10 талик мамлакатлар асосан Европа мамлакатлари бўлиб, Корея, Австралия ҳамда Янги Зеландия давлатлари ҳам ўрин олган.

МДХ мамлакатлари рейтинги: Қозоғистон (29-ўрин), Россия (36), Беларус (40), Арманистон (68), Озарбайжон (70), Молдова (79), Қирғизистон (83), Ўзбекистон (87), Тожикистон (133), Туркменистон (158);

Жадвал-1 Бирлашган миллатлар ташкилотининг "Электрон ҳукуматни ривожлантириш рейтингининг 2020 йилдаги ҳисоботи бўйича ТОП-10 талик мамлакатлар

	Мамлакат	ўрин	балл		Мамлакат	ўрин	балл
	Швеция	6	0.9365				
	Буюк Британия	7	0.9358				
	Янги Зеландия	8	0.9339				
	АҚШ	9	0.9297				
	Нидерландия	10	0.9228				

Энг паст рейтингдаги 5 та мамлакатлар: Чад (189-ўрин), Марказий Африка Республикаси (190), Сомалия (191), Эритрея (192), Жанубий Судан (193).

Ўзбекистоннинг Бирлашган миллатлар ташкилотининг "Электрон ҳукуматни ривожлантириш рейтингдаги кўрсаткичлари

МДХ мамлакатлари орасида етакчи Қозоғистон давлати (0.8375 балл) билан таққосланганда Ўзбекистон 2020 йилда 0.6665 балл(1.00 дан)ни қайд этган;

Ўзбекистон 2020 йилда МДХ мамлакатлари орасида 8-ўрин, дунёда 87-ўринни қайд этиб, рейтингдаги таркибий индекслар ОХИ (0.7824), ТИИ (0.4736) ҳамда ИКИ (0.7434)да ўз ўрнини яхшилашга эришди.

Жадвал-2 Мустақил давлатлар ҳамдўстлиги (МДХ) мамлакатлари рейтинги

№	Мамлакат	2018		2020		Баллдаги ўзгариш	Ўриндаги ўзгариш
		балл	ўрин	балл	ўрин		
1	Қозоғистон	0.7597	39	0.8375	29	+0.0778	↑10
2	Россия	0.7969	32	0.8244	36	+0.0275	↓4
3	Беларус	0.7641	38	0.8084	40	+0.0443	↓2
4	Арманистон	0.5944	87	0.7136	68	+0.1192	↑19

5	Озарбайжон	0.6574	70	0.7100	70	+0.0526	
6	Молдова	0.6590	69	0.6881	79	+0.0291	↓10
7	Қирғизистон	0.5835	91	0.6749	83	+0.0914	↑8
8	Ўзбекистон	0.6207	81	0.6665	87	+0.0458	↓6
9	Тожикистон	0.4220	131	0.4649	133	+0.0429	↓2
10	Туркменистон	0.3652	147	0.4034	158	+0.0382	↓11

Таъкидлаш жоизки, Ўзбекистон ОХИда сезиларли даражада яхшиланди. Аммо телекоммуникация инфратузилмаси ривожланиш кўрсаткичлари ханузгача тўлик ривожланмаган (Ўзбекистон кўрсаткичи 0.4736 балл), натижада мамлакатларнинг ЭХРИдаги умумий баллари 2020 йилда камайган. Ўзбекистон онлайн хизматларни тақдим этишнинг нисбатан илғор даражаларига эга бўлишига қарамай телекоммуникация инфратузилмаси соҳасидаги нисбатан секин ривожланиш натижасида ЭХРИдаги умумий баҳолари пастлигича қолмоқда.

2022 йилда мамлакатимиз мазкур рейтингда сезиларли натижаларга эришди.

“Рақамли ҳукумат келажаги” номи билан эълон қилинган Электрон ҳукуматни ривожлантириш рейтинги бўйича Ўзбекистон 2022 йилда аввалги ҳисоботга нисбатан 18 поғона кўтарилиб, 193 та мамлакат орасида 69-ўринни эгаллади.

Бунда, мамлакатимиз энг катта поғона юқорилаган мамлакатлар топ-10 талигидан жой олиб, электрон ҳукумат соҳасида юқори ривожланиш босқичидаги мамлакатлар каторига киритилди (Жадвал-3).

Жадвал-3 Энг катта поғона юқорилаган мамлакатлар топ-10 талиги

Т/р	Мамлакатлар	Ривожланиш гуруҳлари	2020 йил	2022 йил	Фарқи
1.	Гренада	Юқори	102	66	▲36
2.	Украина	Жуда юқори	69	46	▲23
3.	Гвинея	Ўрта	183	162	▲21
4.	Туркменистон	Ўрта	158	137	▲21
5.	Латвия	Жуда юқори	49	29	▲20
6.	Кот-д’Ивуар	Юқори	139	120	▲19
7.	Ўзбекистон	Юқори	87	69	▲18
8.	Муғилистон	Юқори	92	74	▲18
9.	Сербия	Жуда юқори	58	40	▲18
10.	Замбия	Юқори	148	131	▲17

Шуни қайд этиш жоизки, мазкур рейтингда мамлакатимизни эгаллаган ўрни Ўзбекистон Республикаси учун устувор этиб белгиланган халқаро рейтинг ва индекслар ичида (02.06.2020 йилдаги ПФ-6003-мон Фармон 3-илоvasи) бугунги кунга қадар эришилган энг юқори ўринни кўрсатгич бўлди.

Маълумот ўрнида тавсифлайдиган бўлсак, Электрон ҳукуматни ривожлантириш рейтинги Бирлашган миллатлар ташкилотининг Иқтисодий ва ижтимоий ишлар департаменти (UN DESA) томонидан хар икки йилда бир мартаба тайрланиб, 2030-йилга қадар белгиланган барқарор ривожланиш мақсадлари (UN Global sustainable development

goals –2030) доирасида электрон ҳукумат соҳаси ривожланиши ҳолатини баҳолайдиган нуфузли тадқиқот ҳисобланади ҳамда 6 та индексларга бириктирилган 18 та индикаторларни ўз ичига олади.

Электрон ҳукумат ривожланиши рейтингида мамлакатимиз 2020 йилда 87-ўринни эгаллаган бўлса, мазкур йилнинг ўзида “Рақамли Ўзбекистон-2030” Стратегияси (05.10.2020 йилдаги ПФ-6079-сон Фармон) қабул қилиниши ва унинг доирасида телекоммуникация инфратузилмасини ривожлантириш, рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни рақамли иқтисодиётнинг барча соҳаларига кенг жорий этиш борасида амалга оширилаётган тизимли ислохотлар натижасида ушбу рейтинг индикаторларининг янада оширилишига эришилди.

Ушбу рейтингда Дания 1 (-), Корея 3 (▼1), Қозоғистон 28 (▲1), Россия 42 (▼6), Хитой 43 (▲2), Беларус 58 (▼18), Арманистон 64 (▲4), Қирғизистон 81 (▲2), Озарбайжон 83 (▼13), Тожикистон 129-ўринларни (▲4) эгаллаган.

Жадвал-4 Телекоммуникация инфратузилмаси индекси бўйича ривожланганлик даражаси юқори бўлган мамлакатлар рўйхати

Т/р	Мамлакатлар	2020 йил	2022 йил	Фарқи
1	Qozog‘iston	29	28	▲1
2.	Armaniston	68	64	▲4
3.	O‘zbekiston	87	69	▲18
4.	Moldova	79	72	▲7
5.	Mog‘uliston	92	74	▲18
6.	Shimoliy Makedoniya	72	80	▼8
7.	Qirg‘iziston	83	81	▲2
8.	Ozarbayjon	70	83	▼13
9.	Paragvay	93	94	▼1
10.	Boliviya	97	98	▼1
11.	Butan	103	115	▼12
12.	Botsvana	115	118	▼3
13.	Ruanda	130	119	▲11
14.	Nepal	132	125	▲7
15.	Tojikiston	133	129	▲4
16.	Zambiya	148	131	▲17

I. Мамлакатимиз Электрон ҳукумат ривожланиш рейтингининг 2022 йилдаги ҳисоботида:

1) Денгизга чиқиш имкони бўлмаган 16 та ривожланаётган мамлакат орасида энг юқори ўсиш кўрсаткичига эга бўлган давлатлар рўйхатига киритилди.

2) Телекоммуникация инфратузилмаси индекси бўйича 0.65 кўрсаткични (+0.18) кўрсаткич оширишга эришишни қайд этиб, 4 та асосий индикаторларнинг (мобил алоқа абонентлари, Internet хизматларидан фойдаланувчилар, кенг поласали симли интернет фойдаланувчилари ҳамда кенг поласали мобил Internet фойдаланувчилари сони) ўсиши

ҳисобига ушбу индекс бўйича ривожланганлик даражаси юқори бўлган мамлакатлар рўйхатига киритилди (Жадвал-5);

Жадвал-5 **Телекоммуникация инфратузилмаси индекси бўйича ривожланганлик даражаси юқори бўлган мамлакатлар рўйхати**

Т/р	Кўрсаткич номи	2020 йил	2022 йил	Ўзгариш
Телекоммуникация инфратузилмаси индекси (балл)		0.47	0.65	▲ 0.18
1.	Ҳар 100 та абонентга алоҳида мобил алоқа абонентлари улуши (фоиз)	71.52	99.75	▲ 139
2.	Интернет хизматларидан фойдаланувчилар улуши (фоиз)	55.2	71.1	▲ 129
3.	Ҳар 100 та абонентга кенг полосали симли интернет фойдаланувчилари улуши (фоиз)	12.7	14.4	▲ 113
4.	Ҳар 100 та аҳолига кенг полосали мобил интернет актив фойдаланувчилари улуши (фоиз)	62.36	93.71	▲ 150

3) Инсон капитали индекси бўйича 0.77 кўрсаткични (+0.03) қайд этиб, 4 та асосий индикатор (катта ёшдаги аҳоли орасида саводхонлик даражаси, мактабда ўқувчилар улуши, таълимни кутилаётган ўртача давомийлиги) ўсиши ҳисобига ривожланганлик даражаси жуда юқори мамлакатлар рўйхатига (Жадвал-4) киритилди;

Шуни ҳам алоҳида таъкидлаш жоизки, мамлакатимиз катта ёшдаги аҳоли орасида саводхонлик даражаси индикатори бўйича 100 фоиз кўрсаткични қайд этган 3 та давлат қаторидан ўрин олди. Жумладан, Жанубий Корея, (аҳоли сони 51 млн.), Ўзбекистон (аҳоли сони 35 млн), Андорра (аҳоли сони 77 минг).

4) Маҳаллий он-лайн хизматлар индекси бўйича Тошкент шаҳри 193 та шаҳар орасида 87-ўринни эгаллади (5-илова).

Шу билан бирга, мамлакатимиз рейтинг кўрсаткичи иккита субиндексларининг (электрон иштирок индексида 55 ўрин, онлайн хизматлар индекси 0.74 кўрсаткич) тегишли индикаторларида бироз пасайиш кузатилган.

Жадвал-6 **Инсон капитали индекси бўйича ривожланганлик даражаси жуда юқори мамлакатлар рўйхати**

Т/р	Кўрсаткичлар номи	2020 йил	2022 йил	Ўзгариш
Инсон капитали индекси (балл)		0.74	0.77	▲ 0.03
1.	Катта ёшдаги аҳоли орасида саводхонлик даражаси (фоиз)	99.99	100	▲ 100

2.	Мақтабда ўқувчилар улуши (<i>фоииз</i>)	68.8	72.99	▲ 106
3.	Таълимнинг кутилаётган давомийлиги (<i>йил</i>)	12	12.48	▲ 0,48
4.	Таълимнинг кутилаётган ўртача давомийлиги (<i>йил</i>)	11.5	11.8	▲ 0,03

Тадқиқотларимиз давомида мамлакатимизнинг мазкур соҳадаги эришилган натижаларни эътироф этиш билан бир қаторда, электрон ҳукуматни ривожлантириш рейтингда мамлакатимиз ўрнини янада ошириш мақсадида 2023-2024-йиллар давомида куйидаги вазифаларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз:

1) Телекоммуникация инфратузилмаси индекси бўйича.

➤ Иқтисодиёт ва молия вазирлиги Рақамли технологиялар вазирлиги билан ҳамкорликда худудларда, шу жумладан чегара олди ва олис аҳоли пунктларида телекоммуникация инфратузилмасини янада ривожлантириш мақсадида “охирги миля” тамойили асосида оператор ва провайдерларни субсидия ва божхона енгилликларини бериш орқали уларнинг фаолиятини янада қўллаб-қувватлаш механизмлари, лойиҳа ва дастурларини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш.

2) Инсон капитали индекси бўйича:

➤ Рақамли технологиялар вазирлиги жаҳон ахборот тармоғидан, хусусан онлайн хизматлардан фойдаланувчилар сонин ва кўникмаларини барқарор ошириб бориш механизмларини, лойиҳа ва дастурларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш;

➤ Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳамда Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги, олий таълим муассасаларининг умумий йиллик квотасини масофавий таълим шаклига ажратиладиган улушини 2024/2025 ўқув йилига қадар босқичма босқич камида беш баробарга ошириш механизмлари, лойиҳа ва дастурларини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш.

3) Онлайн хизматлар индекси бўйича куйидаги электрон хизматларни Ягона интерактив давлат хизматлари порталида биринчи навбатда жорий этиш мақсадга деб ҳисоблаймиз:

➤ Автотранспорт воситаларини электрон тарзда олди – сотди шартномаларини расмийлаштириш ва автотранспорт воситасини давлат рўйхатидан ўтказиш;

➤ Бола икки ёшга тўлгунга қадар бола парвариши бўйича нафақа, 14 ёшгача болалари бўлган оилаларга нафақалар ва кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам олиш;

➤ Ҳомиладорлик ва туғиш нафақаларини олиш.

Юқоридагиларни умумлаштириб, шуни қайд этиш жоизки, мамлакатимизда юқорида қайд этилган онлайн хизматлардан ташқари мактабгача таълим ва халқ талими соҳасидаги барча давлат хизматларини тўлиқ хатловдан ўтказиб, уларнинг барчасини Ягона интерактив давлат хизматлари портали орқали кўрсатиладиган онлайн хизматлар шаклига ўтказиш бўйича қисқа муддатли стратегик режа ишлаб чиқиш ва уни муваффақиятли амалга ошириш мамлакатимизнинг мазкур рейтингдаги кўрсаткичларини янада яхшилашга ижобий таъсирини кўрсатади.